

**Інститут правотворчості
та науково-правових експертиз
Національної академії наук України**

**ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ**

*Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції*

м. Київ, 28 квітня 2026 року

Видавництво
«Юридика»
2026

УДК 340.134+340.135/.136(477):341(4ЄС)(062.552)

П 68

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту правотворчості та науково-правових
експертиз Національної академії наук України
28 травня 2026 року, протокол № 6*

Редакційна колегія:

Кот О. О., Гриняк А. Б., Міловська Н. В.

Відповідальний редактор:

Міловська Н. В.

П 68 **Правотворча діяльність та євроінтеграційний напрям розвитку законодавства України** : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28 квітня 2026 р.). Одеса : Видавництво «Юридика», 2026. 152 с.

ISBN 978-617-8804-18-3

28 квітня 2026 року в Інституті правотворчості та науково-правових експертиз НАН України проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правотворча діяльність та євроінтеграційний напрям розвитку законодавства України».

У рамках конференції обговорено пріоритети розвитку правотворчої діяльності в Україні та подальшого вдосконалення національного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів.

Видання адресоване науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантам, практикуючим юристам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями правотворчої діяльності.

УДК 340.134+340.135/.136(477):341(4ЄС)(062.552)

© Інститут правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України, 2026
© Автори, 2026

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В УМОВАХ «ТУРБОРЕЖИМУ»: ЯК ПРИСКОРИТИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ БЕЗ ВТРАТИ ЯКОСТІ Предместніков О. Г., Тіхонов А. М.	47
ДЕЯКІ ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНІ РОЗДУМИ ПРО УЧАСТЬ ІНДИВІДА В УКРАЇНСЬКІЙ ЗВИЧАЄВІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ Бедрій М. М.	51
СИСТЕМА РІВНІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ, МІЖНАРОДНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОВІ ВИМІРИ Бодюл Є. М., Перевертун О. В.	54
КОРПОРАТИВНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: НАРІЖНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ Томкіна О. О.	57
ЛОБІЮВАННЯ ЯК ФОРМА УЧАСТІ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ У ПРАВОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Хальота А. І.	60
РОЗВИТОК НОРМОТВОРЧОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Петрук Я. А.	65
ВПЛИВ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ Резнік А. Б.	68

НАПРЯМ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗЕВОГО НОРМОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ Дмитренко Е. С., Дмитренко Ю. П.	72
ПРАВО ОНУКІВ НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: ГАРМОНІЗАЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ДОСВІДОМ ЧИ ПОШУК ВЛАСНОЇ МОДЕЛІ? Заїка Ю. О.	75
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ ІЗ ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Зозуля І. В.	79

3. План дій для України «Стойкість. Відновлення. Відбудова» на 2023-2026 роки. URL: <https://tm.coe.int/action-plan-ukraine-2023-2026-ukr/1680aa8282> (дата звернення: 12.04.2026).

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА В УМОВАХ «ТУРБОРЕЖИМУ»: ЯК ПРИСКОРИТИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ БЕЗ ВТРАТИ ЯКОСТІ

Предместніков О. Г.

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри права
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
м. Запоріжжя, Україна*

Тіхонов А. М.

*здобувач спеціальності D8 «Право»,
експерт – здобувач НАЗЯВО,
Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького
м. Запоріжжя, Україна*

Коли держава воює і водночас вступає до Європейського Союзу, законодавець змушений робити дві несумісні речі одразу: писати швидко і писати правильно. Упродовж 2022 – 2025 років Верховна Рада України ухвалила сотні законів у «турборежимі», нерідко за одне засідання. У цієї практики є своє виправдання: ні воєнний стан, ні Брюссель не готові чекати. Однак право, написане нашвидкуруч, залишає сліди у вигляді колізій, прогалин і термінологічного хаосу, які потім роками «лікує» судова практика. Питання не в тому, чи треба законодавцю поспішати. Питання в тому, як поспішати так, щоб не зруйнувати те, що будувати.

Традиційний законодавчий процес – це довгий шлях: концепція, наукова експертиза, кілька читань, громадське обговорення. У турборежимі цей шлях скорочується до коридору між кабінетом і залом голосування [3, с. 38–39]. Те, що мало б тижнями відлежуватися на столах науковців, проходить за день. Результат передбачуваний: норми, що суперечать одна одній у межах одного закону; терміни, які позначають різні речі в різних актах; перехідні положення, написані так, наче час не існує. Для бізнесу це не абстрактна проблема – це прямі втрати: кожна правова невизначеність коштує грошей і нервів [4, с. 28].

За прискоренням законотворення стоять два різних тиски, і обидва цілком реальні. Перший – внутрішній: воєнний стан щодня ставить перед державою питання, на яке право, ще не має відповіді. Другий – зовнішній: міжнародні партнери та ЄС вимагають швидкого наближення права до своїх стандартів [5, с. 6–7]: саме Угода про асоціацію між Україною та ЄС [8] є первинним правовим підґрунтям цього зобов'язання. Коли обидва тиски діють одночасно, стадії законодавчого процесу від концептуального розроблення до фахового обговорення, перетворюються на формальність [3, с. 40–41]. Закон ухвалюється. Але чи він вписується в систему права, це з'ясується пізніше, вже в суді. Дослідники наголошують: апроксимація, це не механічне перенесення директив у текст закону, а системна методологічна робота, яка включає аналіз *acquis*, практики Суду справедливості ЄС та оцінку відповідності національних правових механізмів і саме нехтування цим алгоритмом породжує більшість колізій [7].

Помилки у «швидкому» законодавстві мають наступні головні джерела. По-перше, це ігнорування наукової експертизи. Висновки науковців сприймаються як рекомендація, від якої можна відмахнутись, хоча саме вони виявляють приховані колізії з Конституцією, ще до голосування. По-друге, порушення формальної логіки: норми в різних статтях одного закону можуть прямо суперечити одна одній, і ніхто цього не помічає, бо часу перечитати немає. І останнє найбільш підступне, це термінологічний хаос при перекладі актів *acquis*. Р. Хорольський фіксує характерний приклад: термін «*approximation*» у різних офіційних документах перекладається то як «зближення», то як «наближення», то як «адаптація» хоча в Угоді про асоціацію давно закріплений єдиний термін «наближення законодавства» [6]. Н. Расторгуєва підтверджує, що ця плутанина не випадкова, вона є системною і потребує нормативного вирішення [2, с. 624–625].

Кожна з цих помилок має власний «хвіст» у правозастосуванні. Відсутність другого читання і технічна помилка залишається в тексті закону на роки. Логічне протиріччя між статтями – і суд не може виконати норму, не порушивши іншу. Термінологічний різнобій у перекладах *acquis* і два суди в аналогічних справах ухвалюють протилежні рішення [2, с. 627]. Це не теоретичні ризики, це щоденна реальність українського правозастосування. А для підприємців кожна така колізія означає додатковий адміністративний тиск, якого і без того вдосталь [4, с. 28].

Особливо небезпечними є недоліки у прикінцевих та перехідних положеннях закону, саме вони визначають момент набрання чинності нормою та її дію в часі. Недбалість у їх формулюванні здатна порушити принцип незворотності дії закону в часі, закріплений статтею 58 Конституції України [9].

Юридична техніка є не суто формальним аспектом правотворчості, а фундаментальною гарантією правової визначеності. Першочерговим інструментом виступає термінологічна уніфікація: використання офіційних глосаріїв ЄС є обов'язковою умовою запобігання розбіжностям між національним та європейським правом. Чітке розмежування таких категорій, як «адаптація», «апроксимація» та «гармонізація», дозволяє уникнути плутанини у тлумаченні міжнародних зобов'язань [2, с. 627–628]. Потреба у такій уніфікації визнана ще Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України 2004 році, яка серед першочергових завдань визначила розробку глосарію термінів *acquis communautaire* та єдиних вимог до їх перекладу [1, с. 10]. Другим напрямом є вдосконалення структури законопроектів: якісно написані прикінцеві та перехідні положення усувають темпоральні конфлікти між нормами і запобігають порушенню принципу правової визначеності.

Науково-правова експертиза має стати фільтром, що відсікає техніко-юридичний брак до моменту голосування. В умовах «швидких» ініціатив роль НАН України та її профільних інститутів стає критичною [1, с. 60]. Закон України «Про правотворчу діяльність» визначає правову експертизу як обов'язкову складову процесу. Утім аналіз 2024–2025 років виявляє системну фрагментацію: різні органи проводять паралельні експертизи за різними критеріями. Міністерство юстиції України зосереджується на антикорупційній і гендерно-правовій перевірці, але лише щодо урядових проектів; комітети Верховної Ради України аналізують бюджетні та євроінтеграційні аспекти, однак їхні висновки зазнають політичного впливу [3, с. 46]; НАН України досліджує доктринальну відповідність, але стикається з нерегулярністю звернень від парламенту. У підсумку той самий законопроект отримує суперечливі оцінки від різних інституцій і законодавець обирає той висновок, що зручніший. Це не координація, а імітація координації.

«Турборежим» не зникне доки триває війна і доки Україна рухається до ЄС, швидкість залишатиметься умовою виживання. Але швидкість без якості, це не реформа, це накопичення боргу. Правового боргу, який потім сплачують суди, бізнес і громадяни. Юридична техніка – це єдиний інструмент, який дозволяє писати швидко і не помилятися системно: не тому, що вона чарівна, а тому, що вона дисциплінує та змушує думати про наслідки норми до того, як вона набрала чинності. Термінологічна уніфікація, якісні перехідні положення, інтегрована наукова експертиза, це кожен із цих інструментів окремо дає ефект; разом вони утворюють систему, здатну витримати темп євроінтеграції без жертви правовою якістю. Саме така система є умовою того, щоб Україна увійшла до ЄС не лише на мапі, а й у праві.

Література:

1. Устименко В. Адаптація національного законодавства до права Європейського Союзу: основи, критерії, виміри стійкості : монографія / НАН України, ДУ «ІЕПД імені В. К. Мамутова НАН України». Київ: Академперіодика, 2025. 452 с. DOI: <https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.534.452>.
2. Расторгуєва Н. О. Поняття «апроксимація» в євроінтеграційній термінології. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2025. № 1 (34). С. 624–634. DOI: <https://doi.org/10.32631/vsa.2025.1.49>.
3. Ляшук Р. М., Вичавка В. І. Завдання експертиз проєктів нормативно-правових актів. *Криміналістичний вісник*. 2021. № 4 (36). С. 38–48. DOI: <https://doi.org/10.32782/klj/2021.4.6>.
4. Гарагонич О. В. Конституційне право на підприємницьку діяльність: теоретико-правовий аспект. *Конституційно-правові академічні студії*. 2020. Вип. 3. С. 27–40. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/kpas-3_2020_0.pdf
5. Bysaga Yu. Medicines: constitutional and legal regulation on restriction of the property right concerning technology transfer subjects and the right to conduct entrepreneurship on import of medicinal products in conditions of conflict and temporary occupation. *Конституційно-правові академічні студії*. 2020. Вип. 3. С. 6–13. DOI: <https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.3.01>.
6. Хорольський Р. Б. Чи можна усунути плутанину в євроінтеграційній термінології? Центр «Нова Європа» (New Europe Center). 2019. URL: <https://neweurope.org.ua/analytics/nablyzhennya-adaptatsiya-aproksymatsiya-garmonizatsiya-zakonodavstva-chy-mozhna-usunuty-plutanynu-vyevrointegratsijnij-terminologiyi/> (дата звернення: 17.04.2026).
7. Туляков В. О. Апроксимація кримінального законодавства України до права ЄС (методологія питання). Одеса: НУ «ОЮА», 2023. 23 с. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/items/9cf1294b-3292-4e94-b9ba-37cf87ealc75>.
8. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 17.04.2026).
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 17.04.2026).

ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

*Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції*

м. Київ, 28 квітня 2026 року

*Матеріали друкуються в авторській редакції.
Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр,
прізвищ тощо несуть автори*

Підписано до друку 12.06.2026 р. Формат 60 × 84 / 16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Ум. друк. арк. 8,83. Наклад 100. Замовлення № 046-0626.
Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавництво і друкарня – Видавництво «Юридика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Тел.: +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@juridica.od.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 7653 від 18.08.2022 р.